

MATERIALES COMPUESTOS NANOESTRUCTURADOS BASE LiBH_4 -Mg DOPADOS CON F_3Fe PARA ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO

C.Laborde⁽¹⁾, F. Cova⁽²⁾, F.C. Gennari⁽³⁾, J.A. Puszkiel⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) Pabellón 1 Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina

⁽²⁾ Facultad de Ingeniería (UBA) Pabellón de Industrias Ciudad Universitaria, Buenos Aires, Argentina.

^{(3), (4)} Instituto Balseiro (UNCuyo - CNEA) - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Centro Atómico Bariloche Av. Bustillo km 9,5, R8402AGP, S. C. de Bariloche, Argentina.

RESUMEN

En el presente trabajo se estudian materiales compuestos por distintas proporciones de LiBH_4 y Mg, dopados con F_3Fe y sintetizados por molienda mecánica en atmósfera inerte. Sus propiedades termodinámicas y cinéticas se evalúan en un equipo tipo Sieverts mediante isotermas de presión-composición y medidas de absorción-desorción de hidrógeno en función del tiempo, respectivamente. Mediante técnicas de análisis tales como XRD (X-Ray Diffraction), DSC (Differential Scanning Calorimetry) y SEM (Scanning Electron Microscopy) se investigan las propiedades térmicas, microestructurales y morfológicas de estos compuestos.

Resultados experimentales muestran que el agregado de pequeñas cantidades de F_3Fe a un material compuesto por 90%mol Mg-10%mol LiBH_4 tiene efectos catalíticos sobre la cinética absorción-desorción de hidrógeno del hidruro de su fase mayoritaria, MgH_2 . En cambio, mediante la adición de F_3Fe a una mezcla de estequiometría 2LiBH_4 -Mg se observa un efecto beneficioso sobre la cinética de absorción-desorción de hidrógeno y capacidades de almacenamiento reversibles del orden del 8 % p/p H a 350 °C y 6,5 MPa atribuidas a la presencia de LiBH_4 .

Palabras clave: hidrógeno, molienda mecánica, nanoestructuras, borohidruros

1. INTRODUCCIÓN

La constante disminución de las reservas de petróleo y la preocupación de los organismos internacionales por el cambio climático y el calentamiento global ha generado en los últimos años una fuerte necesidad de encontrar fuentes de energía renovables y limpias para reemplazar a los combustibles fósiles. Entre una de las potenciales opciones se encuentra el uso del hidrógeno como nuevo vector energético, principalmente para aplicaciones en medios de transporte. El hidrógeno presenta varias ventajas como la alta energía que proporciona, no daña el medio ambiente y es fácil de obtener. Sin embargo, la utilización del hidrógeno presenta el inconveniente de que aún no se ha podido idear un método seguro y eficiente para su almacenamiento, el cual debe poseer alta capacidad (% p/p H), condiciones operativas moderadas (presión y temperatura de carga y descarga de hidrógeno), estabilidad al ciclado y bajo costo.

Entre los métodos para almacenar hidrógeno que se conocen en la actualidad, el almacenamiento de hidrógeno en forma de compuestos sólidos es un modo eficiente y seguro que puede ser utilizado en medios de transporte. Los hidruros, como los metálicos tipo MH_n y complejos conformados por $[\text{BH}_4^-]$ o $[\text{AlH}_4^-]$ y un catión como Li^+ o Na^+ son actualmente estudiados por sus prometedoras características que presentan para el almacenamiento de hidrógeno [1]. Uno de los materiales más atractivos para almacenamiento de hidrógeno es el Mg, dada la alta capacidad teórica que tiene su hidruro del 7,6 % p/p H, su bajo costo y abundancia. Sin embargo su empleo presenta restricciones cinéticas que hacen que su hidrogenación/deshidrogenación solo ocurra a muy altas temperaturas y aún así se produce de una forma muy lenta [2]. Con el fin de mejorar las características del MgH_2 se han utilizado catalizadores que aceleren su reacción de formación-descomposición y se ha aumentado su área específica por reducción del tamaño de partícula hasta una escala nanométrica mediante molienda mecánica de alta energía [3]. Combinando ambos métodos se han logrado grandes mejoras, por ejemplo un material compuesto por Mg- LiBH_4 , preparado por molienda de alta energía, posee mejores propiedades de almacenamiento de hidrógeno que podrían ser atribuidas al efecto catalizador del LiBH_4 y a la reducción de tamaño de partícula lograda a través de la molienda mecánica. Dicho material presenta una capacidad del 6,7 % p/p H en una hora a 250°C y 3 MPa de H_2 en comparación al 1 % p/p H que se logra con Mg puro en las mismas condiciones [4].

De todos modos, aún no se han alcanzado capacidades del orden del 6 %p/p H a temperaturas y presiones moderadas, requerimiento establecido por la DOE (Departement of Energy, USA) para el año 2010 para el almacenamiento de hidrógeno en medios móviles [5]. Por ello, en los últimos tiempos, se han estudiado otros hidruros, entre ellos se destaca el LiBH_4 dado que libera un 13,9 % p/p H al descomponerse en LiH y B . Sin embargo, su alta estabilidad hace que su deshidrogenación sea posible sólo a altas temperaturas (entre 400 y 600 °C), requiriéndose presiones de 100 bar y temperaturas mayores a 350 °C para su rehidrogenación, limitando así su aplicación práctica [6]. Se ha encontrado que mediante la combinación de LiBH_4 con MgH_2 en una proporción en moles de 2:1, respectivamente, se logra reducir la estabilidad del LiBH_4 debido a la formación del compuesto MgB_2 [7].

En el presente trabajo se estudian materiales en base Mg y LiBH_4 dopados con F_3Fe dadas las propiedades catalíticas de los metales de transición y de los compuestos fluorados [8]. Los resultados experimentales muestran que el agregado de pequeñas cantidades de LiBH_4 y F_3Fe al Mg causa efectos cinéticos beneficiosos sobre la formación – descomposición del MgH_2 , sin modificar su comportamiento termodinámico. Adicionalmente, un material compuesto por una proporción estequiométrica de $2\text{LiBH}_4 + 1\text{Mg}$ presenta mayores velocidades de absorción – desorción de hidrógeno cuando se le adiciona F_3Fe , lográndose así la reversibilidad del LiBH_4 .

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

Mediante la aplicación de la molienda mecánica (MM) en un molino Fritsch Pulverisette (P6) se sintetizaron materiales compuestos por Mg (pureza > 99.9%, Riedel–de Haën), F_3Fe (pureza > 99.99 %, Sigma Aldrich) y LiBH_4 (pureza > 90 %, Sigma Aldrich). En una primera instancia, mezclas de polvos constituidas por 95% mol Mg –5 % mol F_3Fe , 90% mol Mg –10 % mol LiBH_4 y 85% mol Mg –10 % mol LiBH_4 –5 % mol F_3Fe fueron sometidas a la MM en atmósfera de argón durante 10 horas en una cámara de molienda de 80 ml utilizando una relación bola (medio de molienda) a polvo de 40:1 y una velocidad del disco del molino de 400 rpm. Luego, un material constituido por una relación estequiométrica de 2LiBH_4 – 1Mg fue sometido a la MM durante 5 horas y se le agregaron 5% mol de F_3Fe mediante 5 horas de MM adicionales, en las mismas condiciones anteriormente mencionadas. Los materiales bajo estudio se designaran de aquí en más como: 95M-5F (95% mol Mg –5 % mol F_3Fe), 90M-10L (90% mol Mg –10 % mol LiBH_4), 85M-10L-5F (85% mol Mg –10 % mol LiBH_4 –5 % mol F_3Fe), 2L-M (2LiBH_4 – 1Mg) y 2L-M-0,5F (2LiBH_4 – 1Mg –5 % mol F_3Fe).

Las características microestructurales y morfológicas de los materiales fueron estudiadas por difracción de rayos X (XRD – equipo Philips PW 1710/01 Instruments con radiación $\text{CuK}\alpha$, graphite monochromator.) y microscopía electrónica de barrido (SEM 515, Philips Electronic Instruments). El tamaño de grano de Mg fue estimado utilizando la ecuación de Scherrer. El comportamiento térmico de los materiales se estudió por calorimetría diferencial de barrido (DSC - TA Instruments 2910 calorimeter), utilizando una velocidad de calentamiento de 5 °C por minuto y un flujo de argón de 122 ml/min. También, mediante el empleo de un equipo tipo Sieverts modificado con controlador de flujo sensible al hidrógeno (Omega – FMA – 7000) [9] se realizaron experimentos de rampas de temperatura a 5 °C por minuto hasta 350 °C.

La caracterización termodinámica de los materiales se llevó a cabo mediante la medición de isothermas de presión – composición (PCI) a 350 y 400 °C, y su comportamiento cinético se examinó en un rango de temperatura entre 300 y 400 °C en el equipo volumétrico Sieverts mencionado. Previo al estudio cinético las muestras 95M-5F, 90M-10L y 85M-10L-5F fueron sometidas a sucesivos ciclos de hidrogenación – deshidrogenación a 350 °C y 2,5 MPa de H_2 hasta alcanzar capacidades y velocidades estables.

Cabe aclarar que la manipulación las muestras se realizó en una caja de guantes (UNI LAB 1200 – MBraun) con atmósfera de humedad y oxígeno controladas (<1 ppm) para evitar las reacciones de oxidación y principalmente la hidrólisis de las muestras

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En las figuras 1 y 2 se muestran los patrones de difracción correspondientes a las muestras 95M-5F, 90M-10L y 85M-10L-5F luego de la MM, hidruradas y deshidruradas. Es importante aclarar que en la figura 1 se muestran los difractogramas correspondientes a los materiales luego del proceso de MM, los cuales también se muestran en la figura 2, en un rango de 2θ acotado de modo tal de poder apreciar de manera clara la presencia de determinadas especies. Luego del proceso de MM (Fig. 1 y 2A (a)) en el material 95M-5F se detecta la presencia de Mg y F_3Fe como así también picos tenues del MgF_2 y Fe , lo cual evidencia el comienzo de la formación de una fase fluorada durante la MM; en acuerdo con los resultados reportados por Deledda et al. [10]. En la muestra hidrurada (Fig. 2A (b)) la fase mayoritaria es el MgH_2 y se detecta Mg que

no ha sido hidrurado. En la muestra deshidrurada luego de someter el material al ciclado en hidrógeno (Fig. 2A (c)) se nota claramente la presencia de la fase fluorada, MgF_2 . Para el caso del material 90M–10L luego de la MM (Fig. 1 y Fig. 2B (a)) se obtiene una mezcla física de los materiales iniciales, pues no hay formación de nuevas fases. En cambio, en material 85M–10L–5F luego de la MM, (Fig. 2C (a)), no se observa la presencia del LiBH_4 y se detecta el pico más intenso de MgH_2 (Fig. 1) el cual podría provenir de la reacción con el hidrógeno liberado de la descomposición parcial del LiBH_4 . En la muestra hidrurada y deshidrurada (Fig. 2B (b) y (c)) del material 90M–10L solo se detecta MgH_2 y Mg. Sin embargo, en el material 85M–10L–5F hidrurado (Fig. 2C (b)), se observan picos correspondientes al FLi , que junto al MgF_2 también están presentes luego de la deshidruración (Fig. 2C (c)). Estos resultados indican que el fluoruro reacciona durante la MM y el ciclado en hidrógeno.

Figura 1. Patrones de difracción de XRD a bajos ángulos de los materiales luego de la molienda MM durante 10 horas.

Figura 2. Patrones de difracción de XRD de: (A) 95M–5F, (B) 90M–10L y (C) 85M–10L–5F de muestras. (a) Luego de 10 horas de MM. (b) Luego absorber hidrógeno a 300 °C. (c) Luego desorber hidrógeno a 350 °C.

Aplicando la ecuación de Scherrer se obtiene que los tamaños de grano del Mg son más pequeños luego del proceso de MM. Mientras que el Mg de partida presenta un tamaño de grano de 45 nm, luego de 10 horas de MM el tamaño de grano del Mg se reduce a 30 nm en los materiales 95M–5F y 90M–10L, y sufre una reducción adicional a 20 nm en el 85M–10L–5F. Esta reducción del tamaño de grano lograda por el proceso de MM esta en acuerdo con las micrografías mostradas en el SEM (Fig. 3).

Figura 3. Micrografías tomadas en el microscopio electrónico de barrido (SEM) de (A) Mg de partida, y (B) 95M–5F, (C) 90M–10L y (D) 85M–10L–5F luego de ser sometidos al proceso de MM durante 10

Los tamaños de aglomerados del Mg de partida son mayores a 200 μm (Fig. 3A) en cambio el material 95M–5F presenta aglomerados menores que rondan en los 100 μm (Fig 3B) lo cual muestra claramente la acción de la molienda. Los materiales 90M–10L y 85M–10L–5F (Fig 3C y 3D) poseen aglomerados que se encuentran en el orden de los 30 a 50 μm y partículas que en su superficie exhiben pequeños hoyos y fisuras,

distintas a las superficies compactas observadas tanto en el material de partida como en el la muestra 95M–5F. Por lo tanto la presencia del LiBH_4 introduce claros cambios en la microestructura de los materiales en base Mg.

El estudio térmico de los materiales luego del proceso de molienda y después del ciclado en hidrógeno se muestra en las Fig. 4 y 5, respectivamente. En la Fig. 4A (a), se pueden apreciar los picos correspondientes a la transición de fase ($117\text{ }^\circ\text{C}$) y fusión ($285\text{ }^\circ\text{C}$) del LiBH_4 [11], no viéndose afectados por la presencia de Mg. En cambio, al adicionar F_3Fe (Fig. 3A (b)), la transición de fase y fusión del LiBH_4 son afectadas, obteniéndose un pico exotérmico a $113\text{ }^\circ\text{C}$ que podría atribuirse a la formación irreversible de FLi durante el calentamiento, el cual fue detectado en el difractograma mostrado en la Fig. 2C (b) y (c). También se observa que a $220\text{ }^\circ\text{C}$ comienza un evento endotérmico. En la Fig. 4B se muestra liberación de hidrógeno en función de la temperatura para el material 85M–10L–5F. El evento endotérmico observado en la Fig. 4A (b) se asocia a la liberación de hidrógeno (Fig. 4B) y formación de boruros productos de la reacción entre el LiBH_4 y el F_3Fe [12].

Figura 4. (A) Curvas de DSC de (a) 90M–10L y (b) 85M–10L–5F luego de 10 horas de MM (B) Curva de calentamiento no isotérmico de 85M–10L–5F, llevadas a cabo en el equipo Sieverts a $5^\circ\text{C}/\text{min}$ hasta $350\text{ }^\circ\text{C}$.

Figura 5. Curvas de calentamiento no isotérmico de (a) 95M–5F, (b) 90M–10L y (c) 85M–10L–5F luego del ciclado en hidrógeno, llevadas a cabo en el equipo Sieverts a $5^\circ\text{C}/\text{min}$ hasta $350\text{ }^\circ\text{C}$.

En la Fig. 5 se muestra el comportamiento térmico de los materiales luego del ciclado en hidrógeno. El agregado de F_3Fe (Fig. 5 (a)), reduce la temperatura del comienzo de la descomposición $\sim 150\text{ }^\circ\text{C}$ respecto del MgH_2 puro [10]. Sin embargo, la pendiente de la curva de desorción (Fig. 5 (a)) y gráfica insertada, muestran que la descomposición es lenta, ocurriendo en un amplio rango de temperaturas. Por el otro lado, el LiBH_4 afecta la velocidad de descomposición del MgH_2 (Fig. 5 (b)), pero no tiene un marcado efecto en su temperatura de descomposición. Sin embargo, el agregado de LiBH_4 junto con F_3Fe provocan una disminución de la temperatura a la cual comienza la descomposición hasta $\sim 270\text{ }^\circ\text{C}$ (Fig. 5 (c)), y a su vez aumenta la velocidad de liberación de hidrógeno.

El comportamiento termodinámico se analizó mediante la medición de curvas isotermas de absorción y desorción (PCI) de las cuales se construyó el gráfico de van't Hoff y se calcularon los correspondientes parámetros termodinámicos. En la Fig. 6A y 6B se muestran las curvas PCI de absorción-desorción a $350\text{ }^\circ\text{C}$ y el gráfico de van't Hoff de absorción del material 85M–10L–5F. La entalpía de absorción y desorción del material 85M–10L–5F arrojaron un valor de -69 y $-76,5\text{ kJ/mol H}_2$, respectivamente. Estos valores están en acuerdo con los reportados para el MgH_2 puro, cuyas entalpías de absorción y desorción son de -70 y $-74,4\text{ kJ/mol H}_2$, respectivamente [13, 14]. Por lo tanto la termodinámica que presenta el material 85M–10L–5F corresponde a la del MgH_2 . También, es de notar que tanto durante la absorción como la desorción sólo se ve un plateau lo cual se debe a la presencia del MgH_2 .

En la Fig. 7 se muestran curvas de absorción – desorción de hidrógeno a $300\text{ }^\circ\text{C}$ y $2,5\text{ MPa}$ que caracterizan el comportamiento cinético de los materiales. Como se puede apreciar en la Fig. 7A (a) y B (a), el material 95M–5F presenta baja capacidad de absorción de hidrógeno dadas sus pobres características microestructurales (grandes tamaños de aglomerados de Mg – Fig. 3B). Sin embargo es de notar que el F_3Fe tiene un marcado efecto catalítico sobre la descomposición del MgH_2 pues aumenta notablemente su cinética

a pesar de las condiciones microestructurales del material. La presencia del LiBH_4 (Fig. 7A (b) y 7B (b)) mejora marcadamente las velocidades de absorción de hidrógeno alcanzando capacidades muy cercanas a la teórica. Esto se debe a que el LiBH_4 facilita la reducción de los aglomerados y granos de Mg, incrementando el área superficial del material sin reacción química aparente [15].

Figura 6. (A) Curvas PCI y (B) Gráfico de Van't Hoff de desorción del material 85Mg–10L–5F.

La presencia del F_3Fe junto con LiBH_4 , Fig. 7A (c) y 7B (c), mejoran las características de absorción – desorción, pues se logran capacidades mucho mayores a las que se tiene con 95M–5F y cinéticas de desorción más veloces en comparación con el material 90M–10L. La reducción en capacidad se debe al alto peso molecular del F_3Fe , que si bien esta presente tan solo en un porcentaje molar pequeño (5 % mol), representa aproximadamente un 20 % p/p del material.

Figura 7. Curvas de cinética de (A) absorción a 2.5 MPa de H_2 y (B) desorción contra vacío a 300 °C de: (a) 95M–5F, (b) 90M–10L y (c) 85M–10L–5F.

Dados los efectos del F_3Fe sobre el comportamiento térmico del LiBH_4 observado durante el calentamiento en Ar, Fig. 4A y 4B, y con el objetivo de mejorar la cinética de absorción – desorción de hidrógeno del LiBH_4 por formación del MgB_2 mediante la reacción con Mg [7], se ha sintetizado el material 2L–M–0,5F. En la figura 8 se comparan las cinéticas de absorción – desorción de hidrógeno de un material de proporciones estequiométricas 2L–M con y sin F_3Fe . Como se puede apreciar la presencia de F_3Fe acelera tanto la cinética de absorción como la de desorción, lográndose capacidades de absorción del orden del 8 % p/p H a 350 °C y 6,5 MPa. Durante la desorción se nota claramente que mientras el material con el agregado de fluoruro libera hidrógeno, el material sin fluoruro lo hace en una cantidad despreciable.

Figura 8 Curvas de cinética de (A) absorción a 6,5 MPa de H_2 y (B) desorción contra 0,5 MPa H_2 a 350 °C de: (a) 2L–M, (b) 2L–M–0,5F.

4. CONCLUSIONES

En la molienda mecánica se evidencia la presencia de dos nuevas fases en las muestras con LiBH_4 : LiF y MgF_2 . Esto indicaría que existe descomposición de LiBH_4 y formación de MgF_2 durante la molienda mecánica. Además mediante el agregado de LiBH_4 durante la molienda mecánica se logra un alto grado de refinamiento de la microestructura, mejorando así la reversibilidad del sistema y permitiéndole al Mg alcanzar capacidades cercanas a su capacidad teórica. También se ha observado que el F_3Fe tiene efectos catalíticos sobre el MgH_2 dado que aumenta notablemente su velocidad de descomposición por formación de MgF_2 superficial [10]. Finalmente, mediante el agregado de F_3Fe se pudo mejorar la cinética de absorción-desorción de hidrógeno del LiBH_4 por formación del MgB_2 al reaccionar con Mg.

REFERENCIAS

1. A. Züttel, "Materials for hydrogen storage", *MaterialsToday*, Septiembre (2003), p. 24–33.
2. A. Zaluska, L. Zaluski, J.O. Strom-Olsen, "Nanocrystalline Magnesium for Hydrogen Storage", *J. Alloys Compd.*, Vol. 288 (1999), p. 217-225.
3. G. Barkhordarian, T. Klassen, and R. Bormann, "Catalytic mechanism of transition-metal compounds on Mg hydrogen sorption reaction", *J. Phys. Chem. B*, Vol. 110 (22) (2006), p. 11020–11024.
4. J. F. Mao, Z. Wu, T. J. Chen, B. C. Weng, N. X. Xu, T. S. Huang, Z. P. Guo, H. K. Liu, D. M. Grant, G. S. Walker and X. B. Yu, "Improved Hydrogen Storage of LiBH_4 Catalyzed Magnesium", *J. Phys. Chem. C*, Vol. 111 (33) (2007), p. 12495–12498.
5. A. Seayad and D.M. Antonelli, "Recent Advances in Hydrogen Storage in Metal-Containing Inorganic Nanostructures and Related Materials", *Adv. Mater.*, Vol. 16 (9–10) (2004), p. 765–777.
6. A. Züttel, S. Rentsch, P. Fischer, P. Wenger, P. Sudan, Ph. Mauron and Ch. Emmenegger, "Hydrogen storage properties of LiBH_4 ", *J. Alloys Compd.*, Vol. 356–357 (2003), p. 515-520.
7. J. J. Vajo, Sky L. Skeith, Florian Mertens, "Reversible Storage of Hydrogen in Destabilized LiBH_4 ", *J. Phys. Chem. B*, Vol. 109, (2005) p. 3719-3722.
8. A.R. Yavari, J.F.R. de Castro, T.T. Ishikawa and W.J. Botta, Patente PI0305917-0(2003), Brazil.
9. G. Meyer, D.S. Rodríguez, F. Castro and G. Fernández, "Automatic device for precise characterization of hydride forming materials", *Proceedings of the 11th World Energy Conference*. Stuttgart, Alemania, 1996, p. 1293–1298.
10. S. Deledda, A. Borissova, C. Poinignon, W.J. Botta, M. Dornheim and T. Klassen, "H-sorption in MgH_2 nanocomposites containing Fe or Ni with fluorine", *J. Alloys Compd.*, Vol. 404–406 (2005), p. 113–117.
11. S. Orimo, Y. Nakamori, G. Kitahara, K. Miwa, N. Ohba, S. Towata and A. Züttel, "Dehydriding and rehydriding reactions of LiBH_4 ", *J. Alloys Compd.*, Vol. 404–406 (2005), p. 427–430.
12. Y. Zhang, W. Zhang, M.-Q. Fan, S.-S. Liu, H.-L. Chu, Y.-H. Zhang, X.-Y. Gao and L.-X. Sun, *J. Phys. Chem. C*, "Enhanced Hydrogen Storage Performance of LiBH_4 - SiO_2 - TiF_3 composite", Vol. 112(10) (2008), p. 4005–4010
13. J. F. Stampfer, C.E. Holley and J.F. Suttle., "The magnesium – hydrogen system", *J. Am. Chem. Soc.*, Vol. 82 (1960), p. 3504.
14. P. Zolliker, K. Yvon and C.H. Baerlocher, "Low-temperature structure of Mg_2NiH_4 : Evidence for microtwinning", *J. Less-Common Met.* Vol. 115 (1986), p. 65–78.
15. J.A. Puzkiel and F.C. Gennari, "Reversible hydrogen storage in metal-doped Mg- LiBH_4 composites", *Scr. Mater.*, Vol. 60 (2009), p. 667–670.